

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
Юридик фанлари доктори, профессор
E-mail: ruzinazarov123@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК
ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА
ИСТИҚБОЛЛАРИ**

For citation: Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. THE ROLE, MEANINGS AND PROSPECTS OF THE CONSTITUTIONAL REFORMS OF THE NEW UZBEKISTAN IN IMPROVING THE GUARANTEE OF THE IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.20-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312128>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада илк мартаба Янги Ўзбекистонда конституциявий ислоҳотларнинг эркин мулк ҳуқуқларини амалга ошириш ва уни ҳимоя қилишнинг кафолатларини такомиллаштиришдаги роли, аҳамияти ва истиқболлари тизимли ўрганилган. Унда мусулмон ҳуқуқида мулк муносабатларни тартибга солиш ҳуқуқий қадриятларнинг генезиси ва моҳияти ёритиб берилган. Ўзбекистон суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат сифатида инсон қадри улуғлашга йўналтирилган ислоҳотларнинг янги тарихий ривожланиш босқичида мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулк муносабатларга асосиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини оширишга оид чоратadbирларнинг кўрилатганлиги мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва уни ҳимоя қилишнинг мустақкам кафолати эканлиги, халқаро рейтинг ва индекслар таҳлил қилинган ва миллий қонунчиликнинг мулкдорлар манфаатларини кўзлаб ривожлантириладилиги илмий ва амалий таҳлил этилган. Шунингдек, халқаро ва минтақавий ҳуқуқий ҳужжатларнинг моҳияти ҳар бир шахснинг эркин мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясини таъминлашдаги роли ва асослари тавсифлаб берилган. Айниқса, ҳуқуқий ва иқтисодий илмий-назарий манбалар ҳамда мулк ҳуқуқига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти ёритиб берилган. Бундан ташқари, мамлакатимизда мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясига оид қонунчиликни устивор ривожлантиришнинг истиқболлари тадқиқ этилиб назарий ва амалий аҳамиятга молик нуқтаи назарлар ифода этилган. Бундан ташқари, рақамли фуқаролик муоамаласининг трансформациялашуви шароитида мулкчилик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш бўйича асослантилган хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: мулк ҳуқуқи эркинлиги, мулк ҳуқуқи презумпцияси, мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, халқаро ва минтақавий ҳуқуқий ҳужжатлар, мулкчиликка оид миллий қонунчилик тизими, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар, мулк ҳуқуқи субъектлари, рақамли мулк ҳуқуқи, мулк ҳуқуқи кафолатлари.

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
 Доктор юридических наук, профессор
 E-mail: ruzinazarov123@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРАНТИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье впервые системно изучено классификация типов (бизнес моделей) электронной коммерции в предпринимательских правоотношений и понятие субъектов-участников электронной коммерции, признаки и основы их правового статуса. В нём охарактеризованы форма и способы участия государственных органов, негосударственных и некоммерческих организаций в правовых отношениях в области электронной коммерции. Наряду с этим исследовано вопросы связанные с особенностями участия физических лиц в правоотношениях в области электронной коммерции, участие индивидуальные предприниматели и юридических лиц в правоотношениях, связанных с электронной коммерцией. Особенно, в нём раскрывается зарубежный и отечественные правовые и экономические научные источники а также сущность нормативно-правовых актов, касающихся правового положения субъектов в сфере электронной коммерции. Кроме того, в условиях трансформации цифрового гражданского оборота обосновано авторские подходы и научные, концептуальные точки зрения по совершенствованию правового регулирования деятельности субъектов электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная коммерция, предпринимательские правоотношения, законодательство об электронной коммерции, типов (бизнес моделей) электронной коммерции, государственных органов, негосударственных и некоммерческих организаций, физические лица, индивидуальные предприниматели, субъекта предпринимательства – юридических лиц.

Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich,
 Doctor of Law, Professor
 E-mail: ruzinazarov123@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>

THE ROLE, MEANINGS AND PROSPECTS OF THE CONSTITUTIONAL REFORMS OF THE NEW UZBEKISTAN IN IMPROVING THE GUARANTEE OF THE IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS

ANNOTATION

In this article, for the first time, the classification of types (business models) of e-commerce in business legal relations and the concept of subjects participating in e-commerce, the signs and foundations of their legal status have been systematically studied. It characterizes the form and methods of participation of state bodies, non-governmental and non-profit organizations in legal relations in the field of electronic commerce. Along with this, issues related to the peculiarities of the participation of individuals in legal relations in the field of electronic commerce, the participation of individual entrepreneurs and legal entities in legal relations related to electronic commerce have been

investigated. Especially, it reveals foreign and domestic legal and economic scientific sources, as well as the essence of legal acts relating to the legal status of entities in the field of e-commerce. In addition, in the context of the transformation of digital civil circulation, author's approaches and scientific, conceptual points of view on improving the legal regulation of the activities of e-commerce entities are substantiated.

Keywords: e-commerce, business legal relations, legislation on e-commerce, types (business models) of e-commerce, government agencies, non-governmental and non-profit organizations, individuals, individual entrepreneurs, business entities - legal entities.

“Халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади. Ўзбекистонда мулк ва инвестициянинг ҳимоячиси фақат Конституция, қонун ва суд бўлади”. Интеллектуал мулк ҳимоясини мустаҳкамлай олсак, бу ҳам учинчи Ренессансга ишончли пойдевор бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев

Ўзбекистонда эркин мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилишнинг аҳамияти ва зарурияти.

Янги Ўзбекистон давлати иқтисодий негизини мустаҳкамлаш мулкчилик муносабатларини ривожлантиришга айниқса, мулкнинг ҳуқуқларни адолатли ва оқилона амалга оширишга, мулкнинг дахлсизлигини таъминлашга, мулкдорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ва тизимли ҳимоя қилишга узвий боғлиқдир. Энг яхши ривожланган ижтимоий давлатни барпо қилиш мақсадини кўзлаб узокни кўзлаб амалга оширилаётган миллий стратегик аҳамиятга молик сиёсат Ўзбекистоннинг тараққиётнинг янги даврида ижтимоий-иқтисодий ислохотларни жадал суръатлар билан ҳаётга татбиқ этиш имконини бермоқда.

Мозийга қараб иш тутиш хайрлидир деган нақлга амал қилиб иқтисодий ва мулкчилик ҳуқуқий муносабатларининг тарихий ва миллий қадриятлар илдизлари моҳиятини чуқур ва теран англаш нафақат саодатли бўлиб қолмасдан балки мумтоз таълимот сифатида бахтли келажакнинг ҳаётини мўлжалларини олишда маёқ вазифасини бажармоқда десак, асло муболоға бўлмайди. Шу маънода мулкнинг иқтисодий ва фуқаролик муамоласидаги ўрни, шаклланиши ва ривожланиши олис мозийга бориб тақалади. Шу сабабли, унинг айрим мумтоз жиҳатларини тарихий манбашунослик нуқтаи назаридан мушоҳада қилиш мавзу иқтисодий ва ҳуқуқий моҳиятининг нақадар долзарб аҳамиятга эга эканлигини яққол тасдиқлайди. Мусулмон ҳуқуқида мулкнинг муносабатларни тартибга солувчи нормалар муҳим ўрин тутди. Унда аввало мулкка ашъвий ҳуқуқ объекти сифатида қараш мустаҳкамланган. Мусулмон ҳуқуқшунослари ер мулкни таснифлаштиришга катта эътибор берадилар. Ер мулкчилигининг қуйидаги шакллари ажратиб кўрсатилади: давлат ерлари, хусусий эғалиқдаги ерлар, жамоа ерлари ва вақф ерлар. Булардан ташқари муқаддас ерлар ҳам мавжуд бўлиб, улар хижоз деб аталган. Шариат бўйича мулк ҳуқуқи мерос олиш, шартнома тузиш, ашъларни топиб олиш йўли билан ҳам келиб чиқиши мумкин. Масалан, ўз ер участкасидан бегона ашъни топиб олган шахс унга нисбатан мулк ҳуқуқига эга бўлган. Фикҳнинг кўчмас мулкка оид қоидалари кўчар мулкни тартибга солувчи қоидаларга қараганда кўпроқ бўлиб, бу мулкнинг илоҳий келиб чиқишини тўла тасдиқлайди. Ерга бўлган мулк ҳуқуқи мусулмонлар учун муқаддас, бинобарин, дахлсиздир. «Кимки эгасиз ерни обод қилса (ёки ўзлаштира) у ўша ерга барчадан кўра ҳақлироқдур[1]» Мулк ҳуқуқининг эгаси мазкур ҳуқуқдан ўз ихтиёрига кўра фойдаланиши мумкин. Бироқ ислом ҳуқуқи мулкдорга ўз мол-мулкни суиистеъмол қилиш, уни беҳуда исроф этишни тақиқлайди. Айни вақтда, бировга зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай амалдан ўзини тийиш ҳақидаги ислом тамойили (у машхур ҳадислардан бирига асосланган) ҳуқуқий эмас, балки маънавий хусусиятига кўра ҳуқуқни суиистеъмол қилиш назариясига қараганда кенгроқ асосга эга.[2] Абу Наср Форобий уқтирадики, «Мулк орттиришда унчалик хавф йўқ, аммо эҳтиёт қилиб сақламоқ керак. Агар бошқа бировлар ҳисобига мулк орттирганлар жазоланмасалар, у ҳолда шаҳар аҳолисидан инсоф ва шухрат

йўқолади. Мулкни эҳтиёт қилиб сақлаб ўз эҳтиёжи учун ишлатса, бу ёмон ҳисобланмайди...»[3] «Темур тузуклари»да таъкидланганидек, «Касб-ҳунар ва маърифат аҳилларига салтанат корхоналаридан улуш берилсин», «Билагида кучи бор фақир-мискинлар эса ўз аҳвол ва касб-корига қараб йўл тутсинлар», «Сармояси қўлидан кетиб қолган савдогарга ўз сармоясини қайтадан тиклаб олиш учун ҳазинадан етарли миқдорда олтин берилсин», «кучи етмайдиган деҳқонларга экин-тикин учун уруғлик ва асбоб-ускуналар тайёрлаб берилсин», «фуқаролардан уй-жойи бузилиб тузатишга қурби етмаганларга керакли нарсаларни етказиб бериб, уларга ёрдам берилсин»[4] Давлат ва жамият тараққиёти учун ғоятда муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу тарихий таълимотлар нафақат миллий балки умумбашарий кадриятлар сифатида эътироф этилганлигини ҳеч ким инкор эта омаслиги ҳам айни ҳақиқатдир.

Ўзбекистонда инсон кадри улуғлашга йўналтирилган ислохотларнинг янги тарихий ривожланиш босқичида мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкий муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини оширишга оид чора-тадбирларнинг қўрилаётганлиги мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва уни ҳимоя қилишнинг мустаҳкам кафолати бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев Мурожаатномада таъкидлаганидек, “ Биз Янги Ўзбекистонни “ижтимоий давлат” тамойили асосида қуришни мақсад қиялпмиз. Буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак. Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир.Эркин бозор механизмларини жорий қилиш, соғлом рақобат ва хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш Конституцияда алоҳида ўрин эгаллаши керак. Менинг катта ниятим – юртдошларимиз орасида юз минглаб мулкдорлар, акциядорлар пайдо бўлсин. Одамларимиз ўз омонатларини инвестиция қилиб, юқори даромадларга эга бўлсин. Шунинг учун келгуси йилда энг йирик 10 та компания ва тижорат банкларимизнинг акциялари ўз аҳолимиз учун очиқ ва шаффоф савдога чиқарилади.Бу чинакам халқчил IPO бўлишига ишонаман. Шу борада илгари ҳам айтган гапимни такрорлашни ўринли, деб биламан: **халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади**”[5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПҚ-№ 60-сон “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”[6] сида 13-мақсад: Мулкий ҳуқуқларнинг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш ҳамда давлат органларининг мулкий муносабатларга ноқонуний аралашувини чеклаш. Хусусий мулк дахлсизлиги ва ҳимояси кафолатларини кучайтириш, мулкий, шу жумладан ер участкасига бўлган ҳуқуқларни сўзсиз таъминлаш. Хусусий мулк устуворлигини асосий тамойил сифатида белгилаш, шу жумладан давлат идорасининг расмий маълумотида ишониб мол-мулк сотиб олган шахснинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тизимини жорий этиш ўзининг ифодасини топган. Ҳар қандай жамиятнинг моддий асосини кишиларнинг меҳнат фаолияти ташкил қилади. Инсонларнинг ҳаёти ва жамият тараққиёти учун зарур бўлган нарсаларнинг ҳаммаси меҳнат туфайли вужудга келади. Меҳнат қилиш ҳуқуқи нафақат ҳар бир шахснинг иқтисодий ҳуқуқи балки инсон ҳуқуқининг ажралмас қисмидир. Шу боис, инсон ҳуқуқининг рўёбга чиқаришнинг ғоятда муҳим шарти давлат ва жамиятда иқтисодий ҳуқуқни амалга оширишнинг ҳуқуқий кафолатланганлигига узвий боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (янги таҳрирда[7]) учинчи бўлими” Жамият ва шахс” деб аталиб унинг XII боби “Жамиятнинг иқтисодий негизлари”га бағишланган. Фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратади, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлайди. Ўзбекистон Республикасида барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқчилиги ва ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиниши таъминланади. Хусусий мулк дахлсиздир. Мулкдор ўз мол-мулкидан қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан

ташқари ҳамда суднинг қарорига асосланмаган ҳолда маҳрум этилиши мумкин эмас. (65-модда.) Мулкдор ўзига тегишли бўлган мол-мулкка ўз хохишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. Мол-мулкдан фойдаланиш атроф-муҳитга зарар етказмаслиги, бошқа шахсларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги керак. (66-модда.) Давлат қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлайди. Тадбиркорлар қонунчиликка мувофиқ ҳар қандай фаолиятни амалга оширишга ва ўз фаолияти йўналишларини мустақил равишда танлашга ҳақли. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида иқтисодий макон бирлиги, товарлар, хизматлар, меҳнат ресурслари ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши кафолатланади. Монопол фаолият қонун билан тартибга солинади ва чекланади. (67-модда.) Ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир. Ер қонунда назарда тутилган ҳамда ундан оқилона фойдаланишни ва уни умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилишни таъминловчи шартлар асосида ва тартибда хусусий мулк бўлиши мумкин. (68-модда.)

Дарҳақиқат, мулкдор бўлиш ҳар бир шахснинг конституциявий ҳуқуқидир. Мулкдор бўлиш ҳуқуқининг конституциявий кафолатлари жамиятда шахс омилини улуғлаш баробарида мустақил давлат тараққиёт стратегиясини ижтимоий ҳаётга татбиқ этиш учун хизмат қилади. Ўзбекистонда узокни кўзлаб амалга оширилаётган самарали ва ҳаётбахш ислохотлар фуқароларнинг эркин мулк ҳуқуқини амалга оширишга айниқса, камбағалликни қисқартиришга ва ўзини-ўзи банд қилишга замин яратади десак, асло мубалоға бўлмайди. Бу эса ўз навбатида, халқ манфаатларини кўзлаб собитқадамлик билан амалга оширилаётган ислохотларнинг бардавомлигини таъминлашга ва фуқароларда мулкка нисбатан эркин эгалик туйғусини янада ривожлантиришнинг айниқса, уларга давлат ғамхўрлигининг ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашининг амалий ифодаси бўлиб хизмат қилади. Жамиятнинг иқтисодий негизиде мулкнинг ижтимоий роли ва функциясини янада такомиллаштириш зарурияти вужудга келмоқда. Бинобарин, мулк ҳуқуқи шахснинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хохиши билан ва ўз манфаатларини кўзлаб эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шунингдек ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир. Мулк ҳуқуқи муддатсиздир. Мулк дахлсиздир ва қонун билан кўриқланади. Мулкнинг дахлсизлиги мулкдорга қарши турган барча субъектларнинг мулк ҳуқуқини бузишдан ўзларини сақлашларидан иборатдир. Мулкдорнинг мол-мулкни олиб қўйишга, шунингдек унинг ҳуқуқларини чеклашга фақат қонунда назарда тутилган ҳоллардагина йўл қўйилади. Хусусий мулк бўлган мол-мулкнинг миқдори ва қиймати чекланмайди. Мулк ҳуқуқи презумпциясининг кафолатланиши унинг дахлсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Яъни, кўчар ашёнинг эгаси унинг мулкдор эмаслиги исботланмаганлигига қадар ушбу ашёнинг мулкдори ҳисобланади, қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. Давлат рўйхатидан ўтказилиши ёки ҳисобга олиниши лозим бўлган кўчар ашё номига рўйхатдан ўтказилган ёки ҳисобга қўйилган шахс мазкур ашёнинг мулкдори ҳисобланади. Дарҳақиқат, мулк ҳуқуқининг иқтисодий моҳияти унинг юридик мазмунига нисбатан кенг маънода тушунилади. Мулкдорнинг мулк ҳуқуқи анъанавий равишда эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ваколатларидан иборат. Бизга маълумки, шаклланган илғор иқтисодий ва ҳуқуқий назариялар мулкдорнинг мулккий ҳуқуқларини янада кенгайтирган тарзда талқин этади. Хусусан, мулкни бошқариш, давлат-хусусий шериклик, мол-мулкни ишончли бошқарувга бериш, мулкни ижарага бериш, ундан қонуний асосларда даромадлар олиш ва ҳ.к. Мулкдорнинг иқтисодий ҳуқуқларини амалга ошириш бўйича барча ваколатларини рақамли трансформациялашаётган давлат томонидан устувор қонунчилик нормалари асосида кафолатланиши ғоятда муҳим аҳамият касб этади.

Халқаро ва минтақавий ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистонда ҳар бир инсоннинг эркин мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясини таъминлашдаги роли ва асослари. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясининг 17-моддасига кўра, “Ҳар

бир инсон якка ҳолда, шунингдек, бошқалар билан биргаликда мулкка эгалик қилиш ҳуқуқига эга. Ҳеч ким зўравонлик билан ўз мулкидан маҳрум этилиши мумкин эмас”. Бундан ташқари, мазкур Декларациянинг 8-моддасига мувофиқ, “Ҳар бир инсон унга конституция ёки қонун орқали берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда нуфузли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларнинг самарали тикланиши ҳуқуқига эга”. Шунингдек, ушбу Декларациянинг 23-моддасига асосан “Ҳар бир ишловчи киши ўзи ва оиласи учун инсонга муносиб яшашни таъминлайдиган адолатли ва қониқарли даромад олишга, зарур бўлганда ижтимоий таъминотнинг бошқа воситалари билан тўлдирилувчи даромад олиш ҳуқуқига эга[8]” . Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пакт[9] (1966 йил 16 декабрь) ҳеч бир халқ ўзига тегишли бўлган тирикчилик воситаларидан ҳеч қачон маҳрум қилинмаслиги керак. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик Ташкилоти: инсонийлик мезонлари соҳасидаги мажбуриятларга оид ҳужжатда “ Ҳар бир шахс ҳеч қандай камситишларсиз ўзининг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларидан фойдаланиши” “Иқтисодий эркинлик, ижтимоий адолат ва атроф муҳитга маъсулиятли муносабатда бўлиш равнақ топиш учун мутлақ заруратдир[10]” деб белгиланган. (Париж 1990 йил. Демократия, тинчлик ва бирдамликнинг янги даври). Исломда инсон ҳуқуқлари бўйича Қоҳира декларациясининг 15-моддасига кўра, а) Ҳар ким қонуний йўл билан харид қилинган мулкка эгалик қилиш, ўзига, бошқаларга ва бутун жамиятга зиён етказмаган ҳолда мулкдор ҳуқуқларига эга бўлишга ҳақли. Экспроприация, жамият манфаатларини қондириш учун ва зудлик билан адолатли компенсация тўланган ҳоллардан ташқари рухсат этилмайди. б) Мулкни ҳибсга олиш ва мусодара қилиш, бундан зарурат қонун кучи туфайли юзага келган ҳолатларни истисно қилганда, тақиқланади[11]. Шунингдек, халқаро миқёсда хорижий давлатларда хусусий мулкни ҳимоя қилишда “Хорижий давлатларда хусусий мулкни ўзаро ҳимоя қилиш бўйича Халқаро конвенция” (1957йил ноябрь) ҳам муҳим аҳамиятга эга. Товарларни халқаро олдидан мулк ҳуқуқи ўтишида қўланиладиган ҳуқуқ тўғрисида”[12]ги Конвенция (кўчар моддий ашёлар) (Гаага, 1958 йил 15 апрель) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 59/38 билан 2004 йил 2 декабрда қабул қилинган” Давлатнинг юрисдикцион иммунитет ва унинг мулки ҳақида”[13]ги Конвенция ва х.к. Ўзбекистон интеллектуал мулк соҳасидаги халқаро ҳужжатларга қўшилган ҳамда халқаро стандартларни имплементация қилмоқда. Бугунги кунда дунёнинг 180 дан ортиқ давлати ЖИМТнинг аъзоси ҳисобланади. Ўзбекистон 1991 йилда ЖИМТнинг аъзоси бўлди ва ўтган даврда Саноат мулкни муҳофаза қилиш бўйича Париж конвенцияси, Белгиларни халқаро рўйхатдан ўтказиш учун Мадрид битимига доир Баённома ва Протоколи, Патент кооперацияси тўғрисида шартнома, Товар белгиларига оид қонунлар тўғрисида шартнома, Патент ҳуқуқи тўғрисида шартнома, Ўсимликлар янги навларини муҳофаза қилишга оид халқаро конвенция, Патент тадбирлари мақсадлари учун микроорганизмларни депонентлаштиришни халқаро эътироф этиш тўғрисидаги Будапешт шартномаси, Белгиларни рўйхатдан ўтказиш учун товар ва хизматларнинг халқаро таснифи тўғрисидаги Ницца битими, Халқаро патент таснифи тўғрисидаги Страсбург битими, Саноат намуналарининг халқаро таснифини таъсис этиш тўғрисидаги Локарно битими, Бадий ва адабий асарларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги Берн конвенцияси, Фонограмма тайёрловчиларининг манфаатларини уларнинг фонограммаларини ноқонуний такрорланишидан муҳофаза қилиш тўғрисидаги Женева конвенцияси, ЖИМТнинг ижро ва фонограммалар бўйича шартномаси, ЖИМТнинг муаллифлик ҳуқуқи бўйича шартномаси каби халқаро ҳужжатларга аъзо бўлди. Бу борадагиғоятда муҳим аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири бўлиб Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк тизимининг Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) Интеллектуал мулк ҳуқуқи савдо аспекти бўйича битим (TRIPS)[14] нормалари ва тамойилларига мувофиқлигини таҳлил қилиш ҳисобланади. Мазкур битим ЖСТга қўшилиш юзасидан қўйилиши керак бўлган муҳим қадам бўлиб, унга аъзо барча мамлакатлар бошқа аъзо мамлакатлар фуқаролари ҳам ўзларининг фуқаролари каби ҳуқуқий ҳимоя қилинишини талаб этади. Мамлакатимизда интеллектуал мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва уни ҳимоя қилиш

стратегик аҳамиятга молик устувор вазифаларнинг белгиланганлиги ва унинг босқичма–босқич рўёбга чиқаётганлиги халқаро–ҳуқуқий ҳужжатларга содиқлигининг ёрқин исботидир.

Халқаро умумэтироф этилган нормаларнинг тизимли таҳлили далолат беришича, ҳар бир шахснинг иқтисодий, тадбиркорлик, ўзини-ўзи банд қилиш мақсадида меҳнат қилиш эркинлигини ва мулкий дахлсизлигини таъминлаш улар мулкий ҳуқуқларини амалга оширишнинг муҳим шартидир.. Маълумки, тадбиркорлик фаолияти доирасида инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг дастуруламал тамойилларини ўзида мужассам этган ҳужжат – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Инсон ҳуқуқлари жихатида тадбиркорлик фаолиятининг раҳбарий принциплари[15]” муҳим аҳамиятга эга. Дунёда ҳам давлат томонидан, ҳам бизнес вакиллари томонидан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг роли ортмоқда. Кейинги ўн йилликда бутун жаҳонда гарчи пандемия муайян салбий таъсир кўрсатган бўлсада, хусусий секторнинг жадал суръатлар билан ривожланиши муносабати билан тадбиркорлик фаолиятида инсон ҳуқуқларига риоя этиш масаласига катта эътибор қаратилаётганлиги бежиз эмас. Мазкур ҳужжатнинг асосий тамойилларига мувофиқ давлатлар ўз худудлари ва/ёки юрисдикциялари доирасида учинчи томонлар, шу жумладан корхоналар томонидан инсон ҳуқуқларининг бузилишини ҳимоя қилишни таъминлаши керак.(1-банди) Корхоналар инсон ҳуқуқларига риоя этишлари зарур. Бу уларнинг бошқаларнинг инсон ҳуқуқлари бузилишига йўл қўймасликларини ва ўзлари томонидан инсон ҳуқуқларига кўрсатган таъсирларининг ноқулай оқибатларини бартараф этишлари лозимлигини англатади. (11-банди). Корхоналар ҳар қандай шароитларда ҳам қўйидагиларга амал қилишлари лозим: а) фаолият олиб борадиган жойлардан қатъи назар, амалдаги барча қонунларни ижро этишлари ва халқаро эътироф этилган инсон ҳуқуқларига риоя қилишлари; б) зиддиятли талабларга дуч келганларида, халқаро эътироф этилган инсон ҳуқуқлари тамойилларини бажариш воситаларини топишлари; с) фаолиятларини олиб борадиган жойдан қатъи назар, инсон ҳуқуқларини қўпол бузиш ёки бузишга қўмаклашиш хавфига ҳуқуқий нормаларга риоя этиш масаласидек муносабатда бўлиш шулар жумласидандир. (23-банди) Ушбу халқаро ҳужжатнинг мазмун-моҳиятини кенг маънода изоҳлаганда, корхоналарнинг инсон ҳуқуқларига риоя этишининг мажбуриятлари унда фаолият юритувчи ходимларнинг меҳнат қилиш, иқтисодий ва бошқа ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг дастурамал қоидаларини назарда тутлади.

Ўзбекистон Республикасининг мулкчилик қонунчилигини ривожлантиришда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг аъзоси сифатида МДҲ иштирокчи-давлатлар Парламентлараро Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Модел қонунларининг ҳам аҳамияти катта.МДҲ миқёсидаги мулк билан боғлиқ бир қатор модел қонунларининг ривожланиши ҳам далолат беришича, унинг алоҳида институтларига хос бўлган тенденция кузатилмоқда. МДҲ иштирокчи-давлатлар Парламентлараро Ассамблеяси томонидан қабул қилинган “Мулк ҳуқуқи ва унинг ҳимояси тўғрисида”[16]ги Модел қонуни (17.05.2012. № 37-9), “Мол-мулкни ишончли бошқариш ва траста тўғрисида”[17]ги Модел қонуни (22.11.2019. № 50-5), “Ҳиссали қурилиш кўчмас мулки” Модел қонуни[18] (27.11.2020. № 51-9), “Ипотека тўғрисида”[19]ги Модел қонуни (19.04.2019. № 49-5), “Мерос ҳуқуқи тўғрисида”[20]ги Модел қонуни (19.04. 2019. № 49-6), “Давлат мулки тўғрисида”[21]ги Модел қонуни (27.03.2017. № 46-6) “Оммавий сервитутлар тўғрисида”[22]ги Модел қонун (16.04.2015 г. № 42-10) кабилар шулар жумласидандир. МДҲ иштирокчи-давлатлар Парламентлараро Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Интеллектуал мулк Модел кодекси[23] (7.04.2010. №34-6), жами бўлиб 13 боб ва 107 моддадан иборат бўлиб “Интеллектуал мулк тўғрисидаги умумий қоидалар” ва “Интеллектуал мулк мулкий ҳуқуқларни тасарруф этиш” бобларидан ташқари, интеллектуал мулкнинг муайян объектларига оид бир қатор боблар мавжуд. МДҲ доирасида Интеллектуал мулк Модел кодексида илк маротаба илмий кашфиёт, интеграль микросхемалар топологияси, рационализаторлик таклифлари, тижорат сири кабиларни ҳуқуқий тартибга солишнинг асослари назарда тутилган. Ўзбекистонда интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш юзасидан ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб самарали қўлланиб келмоқда. Ушбу ўринда таъкидлаш жоизки, интеллектуал мулкни бевосита тартибга солишга қаратилган 8 та қонун ва

ўндан ортиқ қонуности ҳужжатлари қабул қилинган. Интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқларни бузган шахсларга нисбатан маъмурий ва жиноий жавобгарлик ҳам назарда тутилганлиги ғоятда муҳим ҳуқуқий кафолат бўлиб ҳисобланади. Айниқса, суд ҳуқуқий ҳимоянинг таъминланганлиги улар ҳуқуқ ва манфаатларини амалда рўёбга чиқаришга хизмат қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий суди қошида Патент судлари самарали фаолият юритиши йўлга қўйилиши улар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга ғоятда катта имконият яратади. Ушбу ўринда шуни алоҳида таъкилаш жоизки, интеллектуал мулкни ҳам энг муҳим мулк ҳуқуқи объекти эканлигини назарда тутсак, бу борадаги норманиждорлик фаолиятига комплекс концепциявий ёндашув методларини қўллаш ҳар томонлама мақбул ва афзалдир. Халқаро умумэтироф этилган ва минтақавий ҳужжатларнинг асосий устувор мақсади инсон ҳуқуқларини самарали ва ишончли ҳимоя қилишдир. Унинг норма ва қоидалари Ўзбекистон Конституцияси ва миллий қонунчилик нормаларида ўз аксини топганлиги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг имкониятини яратмоқда. Дунёвий тараққиётга эришишнинг асосий рейтинг кўрсаткичи бевосита инсоннинг иқтисодий-мулкий ҳуқуқларини амалга оширишга бевосита чамбарчас боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май, ПҚ-246-сон “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”[24]ги Қарорида белгиланганидек, устувор халқаро рейтинг ва индексларнинг таркибий индикаторлари доирасида мунтазам паст баҳоланиб келинаётган соҳа ва тармоқларни жадал ривожлантириш бўйича ўрта ва узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқишда қуйидагилар назарда тутилиши лозим: мунтазам паст баҳоланиб келинаётган соҳа ва тармоқлардаги мавжуд тизимли хатоликларни аниқлаш ва хатловдан ўтказиш; халқаро рейтингларда мазкур индикаторлар бўйича энг юқори балл тўплаган ҳамда катта суръатлар билан ўсишга эришаётган мамлакатларда амалга оширилган ислохотларни ўрганиш; халқаро тажриба асосида паст кўрсаткичли индикаторлар бўйича тегишли соҳа ва тармоқлар кўрсаткичларини кескин оширишни кафолатловчи стратегиялар ҳамда стратегияларнинг таркибий дастур ва лойиҳаларини ишлаб чиқиш; ишлаб чиқилган лойиҳа ва дастурларни йиллик давлат дастурларига киритиш ҳамда лойиҳаларни бошқаришни РМІ РМВОК халқаро стандарти асосида амалга ошириш шулар жумласидандир. Шуни инобатга олиб, мунтазам паст баҳоланиб келинаётган қайд этилган айрим рейтинглар шу жуладан, мулк ҳуқуқи индикаторлари бўйича энг яхши баҳоланадиган кўрсаткичларга эришиш чораларини кўриш лозимлиги назарда тутилган.

Ўзбекистоннинг Жаҳон банки Бошқарув сифати индикаторларида тутган ўрнининг мақсадли ва муаммоли таҳлили. Жаҳон банкининг Бошқарув сифати индикаторлари тўғрисидаги 2021 йил яқунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботи таҳлилига кўра, жами 6 та индикаторлар кесимида 213 та қамраб олинган бўлиб 2021 йил Ҳисоботида Ўзбекистон барча 6 та индикаторлар бўйича ижобий натижага эришган. Ҳуқуқ устуворлиги индикатори бўйича мамлакатимиз тўплаган баллар 3,4 фоиз бандга ортиб, 13 поғонага кўтарилган.(168 ўрин). Хусусан, судлар мустақиллиги ва фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлаш, ваколатини суистеъмол қилган давлат хизматчиларини жазолаш, одам савдоси ва мажбурий меҳнатга чек қўйиш борасида олиб борилаётган ислохотлар ижобий баҳоланган. Шунингдек, Осие тараққиёт банки мамлакатга оид сиёсати ва институционал баҳолаш маълумотлари (Country Policy and Institutional Assessments) бўйича мулк ҳуқуқи: хокимият ўз фаолиятини қонунларга мувофиқ амалга ошириш индикатори бўйича ҳам ижобий баҳоланган. Ўзбекистон Глобал очлик индекси (“Global Hunger Index”) рейтингиде 21-ўринни эгаллади. Қайд этиш мумкинки, 2022 йилги GHI ҳисоботи маълумотларда 136 мамлакатдаги вазият баҳоланган (таққослаш учун, 2021 йилги ҳисоботда 116 мамлакат ўрин олган). Марказий Осие ва МДҲ мамлакатлари орасида Ўзбекистон 1-ўринни эгаллаган ва ўтган йилгига нисбатан рейтингда кўтарилишга эришган. Солиштириш учун, мамлакатимизда очлик индекси 2000 йилда 24,2; 2007 йилда 15,4; 2014 йилда 8,3 ва 2022 йилда 5,6 кўрсаткични ташкил этган[26].

Бизнес юритиш осонлиги рейтингги (Ease of doing business). Doing Business рейтингги кичик ва ўрта бизнес юритиш осонлиги даражасини ифодалайди. Ҳозирги пайтда бунда жами 11 индикатор баҳоланади: янги ишни ташкил қилиш, қурилишга оид рухсатномалар олиш, электроэнергияга уланиш, мол-мулкни рўйхатдан ўтказиш ва бошқалар. Doing Business — мамлакатлар инвестициявий иқлим ҳолатини тавсифловчи энг оммавий рейтинглардан бири. 2020 йилда Ўзбекистон 76-ўриндан 7 поғонага кўтарилиб, 69-ўринни эгаллаган эди.

Иқтисодий эркинлик индекси (Index of business freedom) рейтингига эгаллаган ўрин ҳам эътиборга молик. Иқтисодий эркинлик индекси Heritage Foundation тадқиқот маркази томонидан 1995 йилдан бери The Wall Street Journal билан ҳамкорликда тузиб келинади. Индекс 0 дан 100 гача бўлган шкала бўйича баҳоланади. Унда 100 балл максимал эркинликни ифодалайди. Иқтисодий эркинликнинг умумий индекси тўртта кенг тоифага бирлаштирилган ўнта компонентдан иборат: қонун устуворлиги; давлат аралашуви даражаси; тартибга солиш самарадорлиги; очиқ бозорлар. 2022 йилда Ўзбекистоннинг иқтисодий эркинлиги индекси 55,5 баллга тенг бўлиб, 2021 йилга нисбатан 2,8 балга пастлаган ва дунё бўйлаб 117-ўринни эгаллаган. 2021 йилда мамлакат 58,3 балл билан 108-ўринга чиққан эди. 2020 йилда Ўзбекистон 114-ўринда, 2019 йилда — 140-ўринда, 2018 йилда — 152-ўринда эди.

Билим иқтисодиёти индекси (Knowledge Economy Index) да эгаллаган ўрни ҳам ижобий томонга ўзгарган. Билим иқтисодиёти индекси билимга асосланган иқтисодиётнинг ривожланиш даражасини тавсифловчи комплекс кўрсаткичдир. Индекс давлатлар томонидан ўз сиёсатидаги муаммоли муаммоларни таҳлил қилиш ва мамлакатнинг билимга асосланган ривожланиш моделига ўтишга тайёрлигини ўлчаш учун ишлатилиши керак. 2022 йилда Ўзбекистон ушбу индексда 42,4 кўрсаткич билан 83-ўринни эгаллаб, 2021 йилга нисбатан 8 поғонага юқорилаган.

Соф иш ҳақи рейтингига эгаллаган ўрини ҳам қайд этиш жоиз. Numbeo онлайн платформаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда солиқлардан ташқари ўртача ойлик иш ҳақи 279 доллар бўлмоқда. Мамлакат бу кўрсаткич билан 106 давлат орасида 96-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон аввалги рейтингга қараганда уч поғона юқорилади. Май ойидаги маълумотларда мамлакат 107 давлат орасида 99-ўринда эди. Рейтинг етакчилари Швейцария (5 989 доллар), Сингапур (4 248 доллар) ва Австралия (4 143 доллар) бўлди[27]. **GovTech Enablers индекси** таҳлили ҳам муайян поғонага юқорилаганидан далолат беради. GovTech Enablers Жаҳон банкининг рақамли кўникмалар ва давлат хизматларидаги инновациялар бўйича индекси. 2022 йилда Ўзбекистон ушбу индекс бўйича 2020 йилга нисбатан 65 поғона юқорилади. GovTech Maturity Index натижаларига кўра, ҳукумат ва давлат хизматлари сектори бўйича эса 37 поғона юқорилаб, 198 мамлакат ичида рақамли трансформация соҳасида етакчи мамлакатларнинг «А» гуруҳига кирди.

Электрон ҳукумат рейтингги (E-Government Survey)да эгаллаган ўрнимиз ҳам диққатга сазовордир. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан ҳар 2 йилда бир марта ўтказиладиган Электрон ҳукумат рейтингининг 2022 йилги натижасида Ўзбекистон 18 поғона юқорилаб, «юқори/жуда юқори ривожланувчи» мамлакатлар қаторига кирди. Global Innovation Index 2022 ҳисоботида Ўзбекистон эса 25,3 фоиз индекс билан атиги 82-ўринда қайд этилган[28]. **Ҳукуматнинг сунъий интеллектга тайёрлик индекси (Government Artificial Intelligence Readiness Index)** да ҳам муайян ўсиш кузатилган. Буюк Британиянинг Oxford Insights ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган «Ҳукуматнинг сунъий интеллектга тайёрлик индекси»да кўрсатилган статистика бўйича Ўзбекистон 160 та давлат ичида 2019 йилда 158-ўринни, 2020 йилда 95-ўринни, 2021 йилда 93-ўрин ва 2022 йилда 79-ўринни (ўсиш +14) эгаллаган.

Яшаш учун энг арзон мамлакатлар рейтингги таҳлиллари кўрсатишича, 2022 йилда Ўзбекистон мазкур рейтингда иштирок этган 139 мамлакат ичида 27,31 кўрсаткич билан 133-ўринни эгаллади. Экспертлар турли мамлакатларда яшаш қанчалик қимматга тушишини баҳолаган. Бунда, ижара ҳақи, дўконлардаги озиқ-овқат маҳсулотлари нархи, шунингдек, ҳамёнбоп ресторанларга ташриф буюрилганидаги ўртача харажат ҳисобланган. Рейтингга асос сифатида Нью-Йорк шаҳри олинган, айнан у учта кўрсаткич бўйича ҳам 100 индексига

эга. Рейтинг муаллифларининг ҳисоб-китобига кўра, Ўзбекистонда яшаш Нью-Йоркдан кўра, 72,69 фоизга арзон[29].

Ўзбекистоннинг стратегик давлат сиёсатида мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясига оид қонунчиликни устивор ривожлантириш - самарали иқтисодий ислохотларнинг гарови.

Ўзбекистоннинг стратегик давлат сиёсатида мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясига оид қонунчиликни устивор ривожлантириш устивор йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев Мурожаатномада алоҳида қайд этганидек, “Албатта, эришаётган барча ютуқларимиз, инсон қадрлари улуғ бўлган диёр – Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлидаги дастлабки натижалардир. Биз бунёдкор халқимиз билан бирга бундай эзгу ишларни давом эттирамиз ва олдимизга қўйган катта-катта марраларга албатта эришамиз. **Ўзбекистонда мулк ва инвестициянинг ҳимоячиси фақат Конституция, қонун ва суд бўлади**[30].” Мустақил ижтимоий давлат тараққиётнинг янги даврида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг сиёсий-иқтисодий роли ва аҳамияти ҳамда ҳуқуқий кадр-қиммати бекиёсдир. Ўзбекистон тадрижий ривожланишнинг Учинчи Ренессанс тарихий босқичида давлатимиз Конституцияси инсон манфаатларини ҳимоя қилиш, жамият ва давлатнинг рақамли трансформациялашуви жараёнларини ҳуқуқий таъминлаш ҳамда ижтимоий адолат ва қонунийликни рўёбга чиқаришнинг ғоятда муҳим қафолоти бўлиб хизмат қилмоқда. Инсон қадрлари улуғланаётган янги Ўзбекистонда инсоннинг иқтисодий ва мулк ҳуқуқларини рўёбга чиқариш учун ҳуқуқий қафолотлар тизими яратилганлиги стратегик тараққиётнинг гаровидир. Асосий қонунимизда ҳар бир шахснинг мулкдор бўлиш ҳуқуқи қафолатланганлиги ва хусусий мулкнинг бошқа мулк шакллари каби дахлсизлигининг эътирофи этилиши бу йўналишдаги ислохотларни амалга оширишга кенг йўл очганлиги билан бирга қатор стратегик вазифаларни ҳам кўзда тутди: биринчидан, хусусий мулкнинг ривожланиши учун иқтисодий, сиёсий, маънавий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиб берилиши; иккинчидан, жамият аъзоларида мулкка эркин эгалик туйғусини шакллантириш; учинчидан, хусусий мулкнинг қонун билан бир хилда ишончли ва оқилона ҳимоя қилиниши ва қафолатланишига тўлиқ эришиш; тўртинчидан, эркин хусусий мулкни инсон ҳуқуқларининг ажралмас таркибий қисми сифатида дахлсизлигини мумтоз маънода тўлиқ таъминлашни талаб этади. Энг муҳими, тарихий тараққиётнинг янги тадрижий даври мулкчилик муносабатларининг қонунчилик асосларини янада такомиллаштиришга устуворлик берилаётганлиги билан ғоятда аҳамиятли ва ҳаётбахшдир. Ушбу ўринда шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда мулкчилик муносабатларини тартибга солишга оид норматив-ҳуқуқий база шаклланган бўлиб у мунтазам такомиллаштирилиб келинмоқда.

Ўзбекистонда яратилган норматив-ҳуқуқий тизим мулкчилик ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда ишончли ҳуқуқий пайдевор вазифасини бажармоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси[31], Ер кодекси[32], Солиқ кодекси[33], Божхона кодекси[34], Иқтисодий процессуал кодекси[35] ва бошқа қонун ҳужжатларидир. Шунингдек, “Мулкчилик тўғрисида”[36]ги (1990), “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”[37]ги (1991), “Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тўғрисида”[38]ги (1993) “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг қафолатлари тўғрисида”[39]ги (2012), “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг қафолатлари тўғрисида”[40]ги (янги таҳрирда, 2012), “Ипотека тўғрисида”[41]ги (2006),ги (2019), “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”[42]ги (2021), “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”[43]ги (2022) қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Ўзбекистонда мулкчилик муносабатларининг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси қабул қилиниши билан янада ривожлантирилди ва рақамли фуқаролик муомаласида рўй бераётган ўзгаришларни инобатга олиб концепциявий ёндашувлар асосида такомиллаштирилмоқда. Унга кўра мулк ҳуқуқи тушунчаси янада кенгайтирилиб, аниқлаштирилди. Мулк ҳуқуқи билан бирга ашёвий ҳуқуқларнинг турлари белгилаб берилди. Мулкнинг дахлсизлиги ва мулк ҳуқуқининг муддатсизлиги қонуний

мустаҳкамланди. Мулкнинг шакллари хусусий ва оммавий мулк деб кўрсатилиб, уларнинг ҳуқуқий мақоми белгиланди. Фуқаролик кодексида хусусий мулкнинг ҳуқуқий асослари, унинг асл маъноси, мазмун-моҳияти, объектлари, субъектлари, вужудга келиш асослари ва бошқалар мустаҳкамланди. Кези келганда шуни эътироф этиш керакки, давлат хусусий мулкдор ва инвесторлар ҳуқуқларининг ҳимоячисидир. Шунинг учун ҳам тадбиркорлар ўз бизнесига бежавотир инвестиция киритиши, ишлаб чиқариш фаолиятини кенгайтириши, маҳсулот ҳажми ва олаётган даромадини кўпайтириши, ўз мулкига ўзи эгалик қилиши, фойдаланиши, тасарруф этиши лозим. Мулкдорнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириши бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт. Қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда, шартларда ва доирада мулкдор бошқа шахслар унинг мол-мулкидан чекланган тарзда фойдаланишига йўл қўйишга мажбур. Мулкдор ўзининг устунлик мавқеини суиистеъмол қилишга, бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини камситадиган ўзга ҳаракатларни қилишга ҳақли эмас. Мулкдор ўз ҳуқуқини амалга оширганида фуқароларнинг соғлиғига ва атроф муҳитга зарар етказишининг олдини олиш чораларини қўришга мажбур. Мол-мулкни мулкдордан олиб қўйишга қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда мулкдорнинг мажбуриятлари бўйича ундирув ана шу мол-мулкка қаратилган тақдирда, шунингдек национализация қилиш, реквизиция ва мусодара қилиш тартибида йўл қўйилади. Агар қонунга асосан шахсга тегишли бўла олмайдиган мол-мулк унинг мулки бўлиб қолса, ушбу мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи суд тартибида бекор қилиниб, олиб қўйилган мол-мулкнинг қиймати шахсга тўланади. Ўзбошимчалик билан иморат қурган шахс унга мулк ҳуқуқини ололмайди. Бу шахс қурган иморатини тасарруф этишга — сотишга, ҳадя этишга, ижарага беришга, иморатга нисбатан бошқа битимлар тузишга ҳақли эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 24 сентябрдаги “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”[44]ги Қонуннинг ҳам асосий мақсади хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборатдир. усусий мулкка тажовуз қилишга йўл қўйилмайди. Қонунга хилоф равишда хусусий мулк ҳуқуқини чеклашга ва (ёки) ундан маҳрум қилишга бевосита ёки билвосита қаратилган ҳаракатларга йўл қўйилмайди. Номақбуллиги олдиндан маълум бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан ундан мол-мулкни, молиявий маблағларни ёки бошқа мулккий ҳуқуқларни топширишни асосиз равишда талаб қилиш тақиқланади. Мулкдорнинг хўжалик фаолиятига пировард натижада унинг мол-мулки тортиб олиншига олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ёхуд мулкдорни ўз мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбур қиладиган қонунга хилоф равишдаги аралашув тақиқланади. Хусусий мулкка тажовуз қилиш қонунга биноан таъқиб қилинади. Мулкдорнинг давлат органлари билан ўзаро муносабатларида мулкдор ҳуқуқларининг устуворлиги принципи амал қилади, унга мувофиқ қонунчиликдаги хусусий мулк ҳуқуқини амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган барча бартараф этиб бўлмайдиган зиддиятлар ва ноаниқликлар мулкдорнинг фойдасига талқин этилади. Қонунда хусусий мулк ҳуқуқини бекор қиладиган қонун ҳужжати қабул қилинган тақдирда, уни қабул қилиш натижасида мулкдорга етказилган зарарнинг ўрни, шу жумладан, мол-мулкнинг бозор қиймати давлат томонидан тўла ҳажмда қопланади, деб белгилаб қўйилган. Шунингдек мазкур Қонунда хусусийлаштириш жараёнларининг ортга қайтмаслиги, хусусийлаштириш орқали қўлга киритилган мол-мулк эгасининг ушбу мулкка бўлган ҳуқуқидан маҳрум этилмаслиги юзасидан ягона ёндашув ўз ифодасини топган. Шунингдек, хусусий мулкдан маҳрум қилиш ва уни олиб қўйишга муайян ҳолларда, яъни фақат давлат ва жамият манфаатлари тақозо қилгандагина йўл қўйилиши белгиланган. Мазкур жараён ҳам мулкдорга адолатли тўлов тўланган тақдирдагина амалга оширилади. Шу билан бирга, мулкдорга фойдасиз шартларни юклаш, жумладан, улардан мол-мулкни, молиявий маблағларини топширишни талаб қилиш, мулкдор фаолиятига аралашуш, унинг мол-мулкни қўлга киритишга ёки хусусий мулкига бўлган ҳуқуқларидан воз кечишига мажбур қилиш қатъий таъқиқланди.

Ўзбекистон тараққиётининг янги даврида мулкчилик муносабатларини оқилона тартибга солишга ёндашув мулкдор ва тадбиркорлар фикр ва мулоҳазаларини инобатга олиб улар манфаатларига монанд тарзда самарали амалга оширилмоқда. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 августда қабул қилинган тарихий ва ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкий муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”[45]ги Фармони мулк ҳуқуқини кафолатлар тизимини ва уни ишончли ҳимоя қилишнинг янги мазмунини белгилаб берганлиги билан жуда катта аҳамиятга эгадир. Мазкур Фармонга мувофиқ, хусусий мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқини бевосита ёки билвосита чеклашни назарда тутувчи, мулкий муносабатларда бозор иқтисодиёти тамойилларини тўлиқ жорий этишга тўсқинлик қилувчи бир қатор тартиблар, талаблар ва чекловлар 2022 йил 1 йилда сентябрдан бошлаб бекор қилинганлиги мулкдорлар хоши-иродасига тўлиқ мос келади. Хусусан, турар жойга нисбатан мулк ҳуқуқларга ёки турар жой мулкдори билан қариндошлик алоқаларига эга бўлмаган шахсларни ушбу турар жойдан доимий рўйхатдан чиқариш учун уларнинг розилигини олиш, бундан тарафлар ўртасида бошқача келишув тузилган ҳолатлар мустасно; суд томонидан турар жойга нисбатан инсофли эгалловчи деб топилган жисмоний шахсдан ушбу турар жойни унга нисбатан мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб уч йил ўтгач натура шаклида талаб қилиб олиш белгиланди. Жисмоний ва юридик шахсларга мулк ҳуқуқи билан тегишли бўлган бино ва иншоотлар, транспорт воситаларидан фойдаланиш соҳасида – мулк ҳуқуқларнинг вужудга келиши учун асос бўлган маъмурий ҳужжатларни ушбу ҳужжатни қабул қилган ёки юқори турувчи маъмурий орган ва мансабдор шахслар томонидан, хусусан прокурор протести асосида бекор қилиш йўли билан ҳуқуқларни тугатиш, бундан ушбу ҳужжатларни суд томонидан бекор қилиш ёки ҳақиқий эмас деб топиш ҳолатлари мустасно ҳолатларини ҳам назарда тутлади.

Ўзбекистонда мулк ҳуқуқи дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулк ҳимоя муносабатларга асоссиз аралашувни чеклаш мақсадида бир қатор ҳуқуқий институтларни қонунчиликда ва юридик амалиётда қўллаш кўламини янада кенгайтириш чоралари белгиланди. Фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усулларини, бунда: инсофли эгалловчининг мулк ҳуқуқлари ҳимоя қилинади, мулкдорнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашнинг молиявий механизмлари қўлланилади; кредит таъминоти сифатида гаровга қўйилган мол-мулк белгиланган тартибда аукцион орқали сотилганда, кредиторнинг розилигига кўра, сотиб олувчига мулкнинг қийматини уч йилгача бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқи берилади. Маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бўладиган хусусий мулк ҳуқуқини бузиш ҳолатлари рўйхатини, бунда, мансабдор шахслар ва хизматчиларнинг қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолатлардан ташқари қуйидаги ҳаракатлари хусусий мулк ҳуқуқини эркин амалга оширишга аралашуш ва дахлсизлигини бузиш деб ҳисобланади ҳамда уларга нисбатан жиноий жавобгарликка тортишгача бўлган чоралар қўлланилишига асос бўлади. Хусусан, мулкка эркин эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва тасарруф этишни чеклаш, тақиқ қўйиш, мулк ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишни асоссиз рад этиш ёки бошқача ҳар қандай кўринишда мулкдор ёки унинг мулк ҳуқуқларига таъсир ўтказиш; мулкдорнинг хўжалик фаолиятига ёки мол-мулкдан фойдаланиш натижасида олинган ҳосил ва маҳсулотни реализация қилиш ҳамда даромадларни тасарруф этишга аралашуш; хусусий мулк объекти ва у жойлашган ҳудудга, шу жумладан, турар жой бўлмаган кўчмас мулк объектига мулкдорнинг рухсатсиз кириш, бу ҳақда учинчи шахсларга кўрсатма бериш; мол-мулкни ва унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга ўтказиш, фойдаланишга бериш ёки бошқача тарзда тасарруф этишга аралашуш, бу тўғрисида ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш; мулкдорга унинг ихтиёрига зид тарзда мол-мулк билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ёки бошқа давлат ва жамоатчилик вазифаларини юклаш ёхуд номақбул шартларни қўйиш; мол-мулкдан мулкдорнинг розилигисиз ва тегишли ҳақ тўламасдан фойдаланиш; мол-мулкка эгалик қилиш ва ундан фойдаланишга оид маълумотларни сўраш ёки бундай маълумотларни мулкдорнинг рухсатсиз ишлатиш; мулк ва мулк ҳуқуқлардан суд қарорисиз маҳрум этиш ёки мулкдорга

улардан воз кечишга қаратилган ҳар қандай жисмоний, руҳий ёки бошқа шаклдаги мажбурлов чоралар қўллаш, тазйиқ ўтказиш ёхуд мол-мулкни тасарруф этишга доир асоссиз талабларни қўйиш каби хатти-ҳаракатлар ҳисобланиб қайд этилган ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин. Бундан ташқари, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларни, шу жумладан, унинг зарурий мудофаа турини, бунда: мулкдор ёки унинг вакили ўз мулкни ҳар қандай тажовуздан ҳуқуқни бузишга мутаносиб равишда ва ҳуқуқ бузилишининг олдини олиш учун зарур ҳаракатлар доирасида, шу жумладан, зарурий мудофаа ҳолатида ўзи ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Кўчар мулк ўзбошимчалик билан олиб қўйилганда мулкдор таъқиб қилиш орқали уни қайтариб олиши, кўчмас мулкка нисбатан эса унга ўзбошимчалик билан кирган ёки эгаллаб олган шахсни чиқариб юбориш орқали эгаллигини тиклаши мумкин бўлади. Мулкни ўзбошимчалик билан эгаллаш ёки унга кириш ёхуд мулк дахлсизлигини бошқача тарзда бузиш қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш учун асос бўлади. Ўзбекистон тадбиркорлари ҳам нафақат реал майдонда балки вертуал маконда савдо-сотик фаолиятида фаол иштирок этаётганлиги, уларнинг ҳам жаҳонда танилиши учун барча имкониятлар яратилмоқда. Фуқаролик муомаласига рақамли маҳсулотлар тушунчаларининг кириб келиши мулкдорлар ҳуқуқларини Интернет орқали улар ҳуқуқ ва манфаатларини амалга ошириш ва уни ҳимоя қилиш учун янги қоидаларни ишлаб чиқишни зарурият қилиб қўймоқда. Амалдаги қонунчиликнинг моҳиятидан келиб чиқсак, рақамли маҳсулотлар деганда интеллектуал мулк объектларининг электрон кўчирма нусхалари (рақамли товарлар), шунингдек электрон ахборот муҳитида моддий натижага эга бўлмаган муайян ҳаракатларни бажариш ёки муайян фаолиятни амалга ошириш, шу жумладан «булутли технологиялар»ни (рақамли хизматларни) олишга ҳамда уларга обуна бўлишга доир хизматлар тушунилади. Мулк ҳуқуқи субъектлари учун яратилаётган қулай шарт-шароитлар уларнинг дунёга машҳур брендга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришга чорламоқда. Бунинг учун солиқ, божхона, ер, фуқаролик, тадбиркорлик, инвестиция, мулк, рақобат қонунчилигини янада такомиллаштириш керак. Қолаверса, миллий фуқаролик ҳуқуқи доктринаси нуқтаи назаридан ашёвий ҳуқуқлар мазмунида рўй бераётган ўзгаришлар шунингдек, қўшничилик ҳуқуқи, ўзганинг мулкидан чекланган фойдаланиш (суперфиций), шахсий фойдаланиш ва эгалик қилиш (узуфрукт) каби институтларни амалиётда қўллаш самарадорлигини оширишни талаб этмоқда. Шунингдек, муаллифларнинг шахсий номулкӣ ва мулкӣ ҳуқуқларини тўлақонли ҳимоя қилиш мақсадида муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларининг Интернетдаги ҳимоясини тўлиқ таъминлаш ҳамда сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича мулкчиликнинг махсус режими механизминини ишлаб чиқиш устивор вазифа бўлиб ҳисобланади. Мулк ҳуқуқининг рақамли трансформациялашуви унинг субъектлари мулкӣ ҳуқуқларини дахлсизлигини таъминлаш, уни вертуал маконда амалга ошириш ва ҳимоя қилиш масаласида ижтимоий адолат, эркинлик, қонунийлик принципларини амалда қарор топтиришга хизмат қилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 августда қабул қилинган “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкӣ муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш чоратадбирлари тўғрисида”[46]ги Фармони талабларидан келиб чиқиб бундай йўналишдаги нормаижодкорлик фаолияти истиқболи жихатидан “Ўзбекистон Республикасининг Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳам назарда тутилган бўлиб, унда хусусий мулк ҳуқуқини бекор қилиш асосларининг қатъий рўйхатини белгилаш; хусусий мулк ҳуқуқини мулкдорнинг ўзи ҳимоя қилиши билан боғлиқ қоидаларга аниқлик киритиш; мол-мулкдан суднинг қарорисиз маҳрум қилиш мумкин эмаслигини қатъий белгилаш; ундирувни мол-мулкка қаратиш йўли билан мол-мулк олиб қўйилаётганда, мулкдор ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш; хусусий мулк дахлсизлигини кучайтириш ҳамда унинг бозор активидаги улушини оширишни янада кенгайтиришни белгилаш зарурияти акс этганлиги ҳам муҳим ютуқ деб баҳолаш мумкин. Шунингдек, қайд этилган қонун қабул қилиниши

муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик, Солик, Жиноят, Жиноят-процессуал, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар ва бошқа қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни назарда тутилганлиги ҳам эркин мулк ҳуқуқинининг қонунчилик кафолатларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади. Бундан ташқари, тадбиркорлик субъектларининг банкдаги ҳисобварақларидан пул маблағларини асосиз ҳисобдан чиқарганлик, ортиқча ундирилган ва тўланган пул маблағларини тадбиркорлик субъектининг биринчи талабига биноан қайтармаганлик учун жавобгарлик белгилашни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқилиши, улар мулкый ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда мустаҳкам асос бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 апрелдаги ПҚ-221-сон қарорига мувофиқ тасдиқланган 2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш Стратегиясида[47] назарда тутилганидек, интеллектуал фаолият натижаларини қўллаш орқали иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий ахборот-инновацион технологияларни тезкор жорий қилиш Ўзбекистон Республикасини жадал ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири саналади. Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётган бир пайтда мамлакатимизнинг жаҳон бозорида мустаҳкам ўрин эгаллаши ва ривожланган давлатлар даражасига эришиши йўлида дадил қадамлар ташлаш учун ислоҳотларни замонавий инновацион ғоялар, ихтиролар ва машҳур минтақавий брендлар яратилишига асосланган ҳолда амалга ошириш талаб этилади. Шу муносабат билан 2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш стратегияси қабул қилиниши алоҳида аҳамият касб этмоқда. Мамлакатда «**Интеллектуал мулкнинг самарали ҳуқуқий муҳофазасидан — кучли ҳуқуқий ҳимояси сари**» тамойили асосида интеллектуал мулкни жамият ва давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ривожлантирувчи асосий драйверга айлантириш орқали Ўзбекистонни илмий-техникавий ва ихтирочилик жиҳатдан тараққий этган давлатлар қаторига киритиш ҳамда минтақавий брендларни ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантирувчи восита сифатида юзага чиқариш Стратегиянинг бош мақсади ҳисобланади. Бош мақсадга эришишда Стратегиянинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: интеллектуал мулк соҳаси бўйича қонунчиликда мавжуд бўшлиқ ва зиддиятларни бартараф қилиш, илғор жаҳон тажрибаси асосида уни доимий такомиллаштириб бориш; республикада амалга оширилаётган маъмурий ислоҳотлар доирасида интеллектуал мулк соҳасидаги давлат бошқаруви тизимини масъул вазирлик ва идоралар фаолиятидаги бир-бирини тақрорловчи вазифа ва функцияларни бартараф қилиш орқали такомиллаштириш; интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш жараёнларини замонавий тенденцияларни инобатга олган ҳолда мунтазам такомиллаштириб бориш ва интеллектуал мулк объектлари яратилишини қўллаб-қувватлаш; контрафакт маҳсулотлар реализациясига қарши курашиш билан боғлиқ ишлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан олиб чиқиладиган ва унинг ҳудудига олиб кириладиган товарлар бўйича интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни самарали ҳимоя қилиш механизмларини яратиш; интеллектуал мулк объектларининг таъсирчан ҳуқуқий механизм билан ҳимоя қилинишини таъминлаш; интеллектуал мулк соҳасини бюрократиядан ҳоли қилиш мақсадида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш орқали тўлиқ рақамлаштириш; фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг интеллектуал мулкка бўлган муносабатини ўзгартириш ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича инновацион усулларни қўллаган ҳолда манзилли тарғибот тадбирларини мунтазам ўтказиб бориш; интеллектуал мулк соҳаси бўйича глобал интеграция жараёнларида фаол иштирок этиш. Шунингдек, унда Стратегиянинг асосий йўналишлари белгиланиб интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш мақсадида биринчидан, интеллектуал мулк объектларини ишончли ҳуқуқий ҳимоя қилиш мақсадида соҳа бўйича давлат органлари ва ташкилотлари ўртасидаги идоралараро ҳамкорликни янада такомиллаштириш, интеллектуал мулк соҳасидаги низоларни судга қадар ҳал қилиш тартибларини кенг жорий қилиш, интеллектуал

мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни ҳимоя қилиш бўйича махсус ваколатли органлар фаолияти бўйича илғор халқаро тажрибани ўрганишга оид вазифалар белгиланганлиги билан жуда катта аҳамиятга моликдир. Бундай ўхшаш тажриба кўплаб хорижий давлатларда мавжуд. Хусусан, Хитойда 2021 йилнинг 4 ноябрида интеллектуал мулкни ҳимоя қилишнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган режаси эълон қилинди[48].

Ўзбекистонда интеллектуал мулк соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш учун интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳуқуқий ҳимоя қилиш мақсадида кучли қонунчилик базасини шакллантириш устувор эътибор қаратилмоқда. Глобаллашув ва замонавий ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, Интернет маконида интеллектуал фаолият натижалари ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарлар, ишлар ва хизматларнинг ўзига хосликларини акс эттирувчи жиҳатлардан қонунга хилоф равишда фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган реал чораларни кўриш талаб этилмоқда. Интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқ эгаларининг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва тиклаш орқали фойда кўришини таъминлаш механизмини ишлаб чиқиш, интеллектуал мулк ҳуқуқининг савдо аспекти бўйича битим ва Ўзбекистон Республикасининг интеллектуал мулк соҳасига оид қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш, божхона қонунчилигига «ex officio» тартибини киритиш масаласини ўрганиш назарда тутилганлиги соҳага тизимли ёндашувнинг натижасидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 январдаги ПҚ-4965-сон” Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”[49]ги Қарорида Ўзбекистон Республикасининг Интеллектуал мулк кодексини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган бўлиб ҳозирги пайтда бу борада нормаижодкорлик фаолияти амалга оширилмоқда. Миллий ҳуқуқий тизимда илк маротаба қабул қилиниши кутилаётган тамомила янги Интеллектуал мулк кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича махсус мақсадли ички соҳавий нормаижодкорлик фаолияти билан боғлиқ вазифалар белгиланганлиги илғор хорижий тажрибага ҳам мос келади. Бундай алоҳида Интеллектуал мулк кодексини қабул қилиш тажрибаси (Франция (1992), Шри-Ланка (1979), Филиппин (1997) каби давлатларда мавжуд. Масалан, Франция интеллектуал мулк кодекси икки қисмга ажратилган-қонунчилик(Partie legislative) ва тартибга солувчи(Partie reglementaire) бўлиб ўз ичига 1300 моддани қамраб олади[50].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 ноябрдаги ПҚ-415-сон «Корпоратив муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида»[51]»ги қарорига мувофиқ, юридик шахсларнинг ягона таъсисчиси, шунингдек, яқка тартибдаги тadbиркор вафот этгандан сўнг мерос мулкидан фойдаланиш, унга эгалик қилиш ва уни тасарруф этишга оид муносабатларни такомиллаштириш мақсадида мерос мулкни ишончли бошқарувга бериш; мулкдорнинг вафоти муносабати билан тadbиркорлик фаолияти тўхтаб қолмаслигини таъминлаш механизмларини ифода этиш белгиланган. Шунингдек, тижорат ташкилотлари томонидан консорциум шартномасига мувофиқ вақтинчалик бирлашма тузишнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш учун унда: консорциум шартномаси фақат тижоратчи ташкилот бўлган юридик шахслар ўртасида аниқ бир тижорат фаолиятини амалга ошириш ва иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштириш учун тузилиши; консорциум ўз мақсадига ресурсларни бирлаштириш ва муайян ҳаракатларни биргаликда бажариш орқали эришиши; консорциум иштирокчилари унинг фаолияти билан боғлиқ мажбуриятлар бўйича солидар жавобгар бўлиши; вақтинчалик бирлашма юридик шахс ҳисобланмаслиги назарда тутилади. Бундан ташқари, «Шерикчилик тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш боғлиқ вазифалар белгиланганлиги мулкчилик муносабатларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади. Дунёда рўй бераётган нобарқарор вазият мулкчилик муносабатларига оид коллизия нормаларни амалиётда қўллашга ҳам ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатмоқда. Айрим хорижий давлатларда нодўстона ҳаракатлар ҳолатида хорижий мулкни олиб қўйиш ҳақида махсус Қонунлар ҳам қабул қилинмоқда. Масалан, Беларус давлатининг 2023 йил 3 январдаги № 240-З сон “Нодўстона ҳаракатлар ҳолатида

хорижий мулкни олиб қўйиш тўғрисида”[52]ги Қонун қабул қилинган бўлиб ушбу Қонун 2023 йил 11 январда кучга кирди.

Ўзбекистонда хорижий давлат фуқаролари ва инвесторларнинг мулк ҳуқуқини эркин амалга ошириш ва унинг ишончли ҳимоясини таъминлашнинг ҳуқуқий кафолатлари яратилган. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1180-моддасида интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуққа оид норма белгиланган. Интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқларга нисбатан бу ҳуқуқларни ҳимоя қилиш сўраладиган мамлакат ҳуқуқи қўлланилади. Интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқ ҳақидаги шартномалар ушбу бўлимнинг шартнома мажбуриятлари тўғрисидаги қоидаларига мувофиқ белгиланадиган ҳуқуқ билан тартибга солинади. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг бир қатор нормаларида ашёвий ҳуқуқларга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқ тўғрисидаги қоидалар назарда тутилган. Кўчмас ва кўчар мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи ҳамда бошқа ашёвий ҳуқуқлар, агар қонунда бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, бу мол-мулк жойлашган мамлакатнинг ҳуқуқи бўйича аниқланади. Мол-мулкнинг кўчмас ёки кўчар ашёларга мансублиги, шунингдек мол-мулкнинг бошқача юридик баҳоланиши ана шу мол-мулк жойлашган мамлакатнинг ҳуқуқи бўйича аниқланади. Мол-мулкка нисбатан ашёвий ҳуқуқларнинг вужудга келиши ва бекор бўлиши, агар Ўзбекистон Республикасининг қонунларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, ашёвий ҳуқуқларнинг вужудга келиши ёхуд бекор бўлиши учун асос бўлган ҳаракат ёки бошқа ҳолат содир бўлган пайтда бу мол-мулк турган мамлакатнинг ҳуқуқи бўйича аниқланади. Битим нарсаи бўлган мол-мулкка нисбатан ашёвий ҳуқуқларнинг вужудга келиши ва бекор бўлиши, агар тарафларнинг келишувида бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, ушбу битим бўйсундирилган мамлакатнинг ҳуқуқи бўйича аниқланади. Эгалик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат туфайли мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқининг вужудга келиши эгалик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат тугаган пайтда мол-мулк жойлашган мамлакатнинг ҳуқуқи билан аниқланади. Транспорт воситаларига ва давлат реестрида қайд этилиши лозим бўлган бошқа мол-мулкка нисбатан ашёвий ҳуқуқлар бу транспорт воситалари ёки мол-мулк рўйхатга олинган мамлакат ҳуқуқи бўйича белгиланади. Битим бўйича йўлда бўлган кўчар мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар, агар тарафларнинг келишувида бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, бу мол-мулк жўнатилган мамлакатнинг ҳуқуқи бўйича белгиланади. Мулк ҳуқуқини ва бошқа ашёвий ҳуқуқларни ҳимоя қилишга нисбатан ариза берувчининг танлови бўйича мол-мулк турган мамлакатнинг ҳуқуқи ёки суд қайси мамлакатга қарашли бўлса, ўша мамлакатнинг ҳуқуқи қўлланади. Кўчмас мулкка бўлган мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқларни ҳимоя қилишга нисбатан бу мулк турган мамлакатнинг ҳуқуқи қўлланади. Ўзбекистон Республикасининг давлат реестрида қайд этилган мол-мулкка нисбатан Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқи қўлланади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 13 июлдаги 384-сон “Ўзбекистон республикасида янги барпо этилаётган кўчмас мулк объектларини фуқаролари сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган хорижий мамлакатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”[53]ги қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида янги барпо этилаётган кўчмас мулк объектларини (бундан ер участкаси мустасно) фуқаролари яшаш гувоҳномасисиз сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлган 108 та хорижий мамлакатлар рўйхати тасдиқланганлиги ҳам бу борадаги хорижий давлатлар фуқароларига яшаш ва мулк ҳуқуқига эга бўлиш учун қулай шарт-шароит яратилаётганлиги мамлакатимизнинг умумэтироф этилган халқаро –ҳуқуқий ҳужжатларга содиқлигининг ёрқин намунасидир. Бундай қайд этиб ўтилган объектив ҳолатлар, ва миллий қонунчиликдаги янгиликлар шаклан ва мазмунан бир мунча ўхшаш бўлган хорижий тажрибаларни қиёсий-ҳуқуқий ўрганиш, Ўзбекистонда мулкчилик муносабатларини тартибга солувчи қонунчиликни такомиллаштиришда ноёб миллий тажриба бўлишига ишончимиз комил.

Ўзбекистонда эркин мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва унинг ҳимоясига оид самарали ислохотларнинг амалий омиллари.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида стратегик аҳамиятга молик ислохотлар жадал амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда инсонларнинг иқтисодий ва мулк хуқуқларини амалга оширишнинг рақамли трансформациялашуви объектив жараён дидир. Иқтисодий хуқуқ том муштов маънода инсон хуқуқларининг ажралмас атрибутидир. Иқтисодий хуқуқни рўёбга чиқаришда мулк шаклланининг тенг хуқуқлиги ва унинг дахлсизлиги таъминланганлиги билан узвий боғлиқ. Ўзбекистонда рақамли реаллик шароитида инсон иқтисодий ва вертуал мулк хуқуқларининг трансформациялашуви жараёни юз бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон «Рақамли ўзбекистон — 2030» Стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида[54]”ги Фармонининг аҳамияти жуда бекиёсдир. Мазкур Стратегия Ўзбекистон Республикасининг рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари ҳамда ўрта ва узоқ муддатли истиқболли вазифаларини белгилайди, шунингдек, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ва Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингида белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, рақамли технологияларни янада кенг жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистонда инсонларнинг иқтисодий ва тадбиркорлик эркинлиги ва улар мулк хуқуқларини самарали амалга ошириш амалда таъминланаётганлигини халқаро рейтинг ва индексларда ўрнини ошириш имкониятини яратмоқда. Мулкдорларнинг мулк хуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, қолаверса мулкдор бўлишнинг қонунчилик қафолатлари уларни иқтисодий фаолликка ундамоқда. Мулк хуқуқ ўз навбатида, шахснинг иқтисодий хуқуқини қамраб олади. Бошқача айтганда, ҳар бир шахснинг мулк хуқуқининг ишончли ва самарали ҳимояси улар иқтисодий фаолияти эркинлигини таъминлашни ҳам назарда тутди. Ўзбекистонда шахснинг мулк эркинлигини таъминлаш давлат тараққиёт стратегиясининг устувор йўналишидир. Бинобарин, рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши ва ривожланиши, ўзини ўзи банд қилувчи шахсларнинг электрон тижорат соҳасига кенг ва самарали жалб этилиши, фуқароларнинг ахборот информацион технологияларни қўллаш ҳисобига даромадларини ошириш учун кенг имконият яратилаётганлиги, мулк хуқуқларни амалга оширишни рақамли трансформациялаштиришни жадаллаштиришни тақазо этмоқда. Том маънода реал ва рақамли майдонда тадбиркорлик фаолияти эркинлиги таъминланаётганлиги ва мулк хуқуқи ҳимояси амалда таъминланганлиги иқтисодий ислохотларни самардорлигини оширишда муҳим омил бўлмоқда. Иқтисодий маънода рақамли мулк муносабатлари иштирокчилари учун тенг ва имтиёзли шарт-шароитларнинг яратилаётганлиги уни ривожлантиришда асосий мезон вазифасини бажармоқда. Рақамли реаллик шароитида товарлар, ишлар, хизматлар ва молиявий маблағларнинг эркин муомалада бўлиши мулкдорларнинг ўз мулкларига эга бўлиш ва кўпайтиришга имкон бермоқда. Ўзбекистонда давлат томонидан мулкдорлар иқтисодий манфаатларини кўзлаган ҳолда тадбиркорлар билан очиқ мулоқотга асосланиб самарали солиқ сиёсатининг амалга оширилиши уларнинг манфаатдорлигини оширмоқда. Айниқса, давлат томонидан тадбиркорлик субъектларнинг самарали рағбатлантириш чораларининг тизимли равишда кўрилиши иқтисодиётни рақамли трансформациялашуви ва мулкдорларнинг мулкка эғалик туйғуси ва кўникмаларини шакллантиришга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда. Бошқача айтганда, рақамли иқтисодиётнинг самарали усул ва воситалар асосида хуқуқий тартибга солиниши мулк муносабатлар иштирокчиларининг фаоллиги ҳамда уларнинг моддий неъматни яратиш борасидаги манфаатдорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Рақамли бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган иқтисодиётнинг негизини хилма-хил шаклларидаги мулк ташкил этиши назарда тутилганлиги, тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг қафолатлари яратилганлиги, мулкдор бўлиш хуқуқини амалга оширишга ҳар томонлама шароит ва қулайликлар туғдирди. Айниқса, барча мулк шаклланининг тенг хуқуқлиги ва юридик жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилиши қафолатланганлиги жамиятда тадбиркорлик фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашнинг муҳим омили сифатида намоён бўлмоқда. Бинобарин, хусусий мулкнинг бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимояси таъминланганлиги фуқароларнинг

иқтисодий ҳуқуқларини амалда таъминлашнинг кафолатини яратмоқда. Тадбиркорлар, кластер шаклидаги субъектлар, ўзини-ўзи банд қилувчи шахслар, кичик ва оилавий бизнес субъектлари, деҳқон ва фермерлар каби ишбилармонларнинг замонавий корпуси давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланаётганлиги конституциявий-ҳуқуқий кафолатларнинг амалда рўёбга чиқаётганлигининг ёрқин далилидир. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақамли трансформациялашуви шароитида мулкдор бўлиш ҳуқуқлари ҳимоясининг кафолатлари фуқароларни иқтисодий фаолликка, тадбиркорлик ташаббускорлигини рўёбга чиқаришга ундамоқда ва улар манфаатдорлигини оширишни таъминламоқда.

Рақамлашаётган Ўзбекистон давлатида салоҳиятли мулкдор ва тадбиркорларнинг замонавий корпуси шаклланаётганлиги жамият иқтисодий негизларини мустаҳкамлашнинг муҳим омили бўлмоқда. Энг асосийси, инсонларнинг иқтисодий ҳуқуқларини амалга оширишнинг кафолатланганлиги, қонуний асосда топилган мулкнинг ҳажми чегараланмаслиги, давлат-хусусий шериклик фаолияти давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланаётганлиги ва рақамли технологияларга асосланган иқтисодиётнинг шаклланаётганлиги Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини ижтимоий ҳаётда татбиқ этиш учун объектив шарт-шароитлар яратмоқда.

Матбуотда тўғри эътироф этилганидек, кўплаб давлатлар тўртинчи саноат инқилобига қадам қўяётган шароитда Ўзбекистоннинг бу борадаги рақобатбардошлигини амалда таъминлаш, шунингдек, ахборотлашган жамиятни шакллантириш мақсадида давлат томонидан ахборот технологиялари ва “рақамли конституциявий институтлари”дан фойдаланишни қўллаб-қувватлашнинг конституциявий-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқиш зарур зарурияти вужудга келмоқда. Ўзбекистон миллий конституциявий норма ижодкорлигининг янги тарихий босқичида ахборот коммуникация технологиялардан фойдаланишнинг конституциявий асосларини устувор жиҳатидан мустаҳкамлаш рақамли конституциявий институтларни ривожлантириш тенденцияларига тўлиқ мос келади. Рақамли технологиялар инсонларнинг эркин иқтисодий фаолиятини ва ва мулкий ҳуқуқларини амалга оширишнинг конституциявий кафолатларини рўёбга чиқаришда ғоятда муҳим ҳаракатлантирувчи куч бўлиб ҳисобланади. Айниқса, инсонларнинг иқтисодий ва мулкий ҳуқуқларини амалга ошириш нафақат алоҳида бир давлат миқёсида балки унинг жадал трансчегаравий электрон тижорат тарзида тус олиши, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар норма ва талаблари ва мамлакатимиз конституциясининг устувор қоидаларини амалда таъминлаш имкониятини яратмоқда. Бинобарин, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши ва ривожланиши, ўзини ўзи банд қилувчи шахсларнинг электрон тижорат соҳасига кенг жалб этилиши, фуқароларнинг ахборот инфорацион технологияларни қўллаш ҳисобига даромадларини ошириш учун катта имконият яратилаётганлиги, иқтисодий ҳуқуқларни амалга оширишнинг рақамли трансформациялашуви жадал тус олаётганлигидан далолат беради. Том маънода рақамли (бизнес) тадбиркорлик фаолияти эркинлиги таъминланаётганлиги ва вертуал иқтисодий ва мулкий муносабатларнинг қарор топаётганлиги мулкдор бўлиш ҳуқуқини амалда таъминлашда ғоятда муҳим омил бўлмоқда. Иқтисодий маънода рақамли мулкий муносабатлари иштирокчилари учун тенг ва имтиёзли шарт-шароитларнинг яратилаётганлиги уни ривожлантиришда асосий мезон вазифасини бажармоқда. Рақамли реаллик шароитида товарлар, ишлар, хизматлар ва молиявий маблағларнинг эркин муомалада бўлиши, мулкдорларнинг ўз мулкларига эга бўлиш ва кўпайтиришга шароит яратмоқда. Ўзбекистонда давлат томонидан мулкдорлар иқтисодий ҳуқуқ ва манфаатларини кўзлаб оқилона солиқ сиёсатининг амалга оширилиши уларнинг моддий манфаатдорлигини янада оширмоқда. Айниқса, давлат томонидан тадбиркорлик субъектларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш чораларининг тизимли равишда кўрилиши иқтисодиётни рақамли трансформациялашуви ва мулкдорларнинг мулкка эгалик туйғуси ва амалий ишбилармонлик кўникмаларини шакллантиришга ўзининг ижобий ва самарали таъсирини кўрсатмоқда. Бошқача айтганда, давлат томонидан рақамли иқтисодиётнинг самарали усул ва воситалар асосида ақлли тартибга солиниши мулкий

муносабатлар иштирокчиларининг иқтисодий фаоллиги ҳамда уларнинг моддий неъматни яратиш борасидаги манфаатдорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Инсоннинг конституциявий иқтисодий ҳуқуқини ҳалол, оқилона ва мулкий ҳавфсизликка риоя қилган ҳолда амалга ошириш мақсадида ундан самарали фойдаланишни таъминлаш тараққиёт стратегиясининг энг муҳим шартидир. Янги рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши рақамли мулк режимини фуқаролик муамаласида оқилона қўллаш заруриятини келтириб чиқармоқда. Фикримизча, илмий тадқиқ этиш назарияси ва методологияси нуктаи-назаридан рақамли объектлар қандайдир мавҳум категория бўлмасдан, ўз келажагига эга бўлган реал фуқаролик ҳуқуқий воқеалиқдир. Мулкнинг ҳуқуқий режими анъанавий, рақамли моддий ёки замонавий рақамли, вертуал мулк сифатида эътироф этилиши баробарида энг аввало, фуқаролик муомаласида бўлиши ва муайян қиймат билан баҳоланиши керак. Дарҳақиқат, фуқаролик муомаласининг рақамли трансформациялашуви шароитида мулкчилик муносабатларини ақлли тартибга солишнинг ўзига хос хусусияти шу билан изоҳланадики, мулк ҳуқуқи унинг субъектив таркибидан, реал майдонда ва вертуал макондаги қиймати даражаси ва ҳуқуқий режимидан катъи назар ижтимоий-иқтисодий барқарорлик ва инсоннинг ҳаётини эҳтиёжи ва фаровонлигини таъминлаш учун хизмат қилиши лозим. Рақамли реаллик шароитида мулк ҳуқуқининг ўзига хос фуқаролик ҳуқуқий режимини аниқлашда, унинг муҳим таркибий элементларини, ундан оқилона фойдаланиш, мулк ҳуқуқини амалга оширишни чегараси, хусусий мулкдор ҳуқуқларининг устуворлиги, ҳар бир шахснинг мулкдор бўлиш ҳуқуқининг кафолатланганлиги сабабли, адолатли ва қонуний ҳимоя қилиниши лозим.

Ўзбекистонда инсонларнинг мулкдор бўлиш ҳуқуқи ва тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг халқаро умум эътироф этилган ҳужжатларга ва хорижий давлатларнинг энг яхши тажрибаларига мувофиқ жамиятнинг иқтисодий негизларини рақамли трансформациялашувининг замонавий тенденцияларини инобатга олиб миллий конституциявий-ҳуқуқий институтларнинг такомиллаштирилиши, Янги Ўзбекистонда узокни кўзлаб амалга оширилаётган тараққиёт стратегиясини амалий рўёбга чиқаришнинг ғоятда муҳим асоси бўлиб ҳисобланади. Энг муҳими, эркин мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкий муносабатларга асосиз аралашувга йўл қўймастик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш бўйича чора-тадбирларнинг амалий рўёбга чиқарилиши бу борадаги самарали ислохотларни оламшумул аҳамиятга молик янги босқичга олиб чиқишига ишончимиз комил.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган эркин мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги мақсадли вазифаларнинг оқилона ҳал қилинаётганлиги ва самарали конституциявий-ҳуқуқий ислохотларнинг амалга оширилаётганлиги ижтимоий давлат ва инсон қадри улуғланаётган жамиятни барпо этишнинг ғоятда муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

Иқтибослар / Сноски /References:

1. Хадис. Т., 1997 йил. II жилд, 18-боб, 78-б.(Hadith. T., 1997. Volume II, Chapter 18, p.78.)
2. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-287895-1.html?page=6>
3. Муфтайдинов К« Йулдошев Шарк; иқтисодий таълимотлар тарихи/Масъул муҳаррир А. Сотволдиев. —Т.: Абдулла Қрдирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002.—128б/ Муфтайдинов К« Йулдошев Шарк иқтисодий таълимотлар тарихи (Muftaydinov K. Yuldoshev East History of two sodic teachings/Responsible editor A. Sotvoldiev. — Т.: Publishing House of People's Heritage named after Abdulla Krdiri, 2002—128p)
4. Темур тузуклари, I., 1993, 6 7-б(Timur's rules, I., 1993, p. 6-7.)
5. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
6. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон (National database of legislative

- information, 01/29/2022, No. 06/22/60/0082, 03/18/2022, No. 06/22/89/0227, 04/21/2022, 06/22/113/0330)
7. Мазкур янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (This new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan was adopted by a national vote in the referendum of the Republic of Uzbekistan held on April 30, 2023. //National database of legislative information, 01.05.2023, No.3/23/837/0241)
 8. <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
 9. <https://lex.uz/docs/2686000>
 10. <https://www.osce.org/files/f/documents/1/9/97150.pdf>
 11. <https://islomiy.info/inson.pdf>
 12. <https://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/dogovornoe-pravo-v-mezhdunarodnom-oborote/2506-konventsija-o-prave-primenimom-k-perehodu-prava-sobstvennosti-pri-mezhdunarodnoj-kuple-prodazhe-tovarov-dvizhimyh-materialnyh-veschej.html>
 13. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
 14. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%>
 15. <https://rspp.ru/document/1/c/e/ce0cd7062a40ecd0e1613a9acba6137d.pdf>
 16. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/283.pdf>
 17. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/756.pdf>
 18. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34517873
 19. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=116267
 20. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/740.pdf>
 21. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/672.pdf>
 22. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/593.pdf>
 23. <https://iacis.ru/public/upload/files/1/263.pdf>
 24. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.05.2022 й., 07/22/246/0437-сон, 23.08.2022 й., 06/22/194/0766-сон (National database of legislative information, 05/18/2022, No. 07/22/246/0437, 08/23/2022, No. 06/22/194/0766)
 25. <https://zamin.uz/uzbekiston/95483-zbekiston-halarochlik-rejtingida-21-rinni-jegalladi.html>
 26. <https://zamin.uz/uzbekiston/95483-zbekiston-halarochlik-rejtingida-21-rinni-jegalladi.html>
 27. <https://daryo.uz/k/2023/01/10/iqtisodiy-erkinlik-indeksi-sof-ish-haqi-reytingi-ozbekistonning-xalqaro-reytinglardagi-orni-qanday-ozgarmoqda>
 28. <https://kun.uz/news/2023/01/07/uzbekiston-eng-innovatsion-mamlakatlar-reytingida-82-orinda-qayd-etildi>
 29. <https://daryo.uz/k/2023/01/10/iqtisodiy-erkinlik-indeksi-sof-ish-haqi-reytingi-ozbekistonning-xalqaro-reytinglardagi-orni-qanday-ozgarmoqda>
 30. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
 31. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодекси. Т.:Yuridik adabiyotlar publish 2021. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Т.: Legal literature published 2021.)
 32. <https://lex.uz/docs/152653>
 33. <https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D2%9B%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8&lr=10335&clid=2355963-2>
 34. <https://lex.uz/docs/2876354>
 35. <https://lex.uz/docs/3523891>
 36. <https://lex.uz/docs/111466>
 37. <https://lex.uz/docs/127010>
 38. <https://lex.uz/docs/98430>
 39. <https://lex.uz/docs/2055680>
 40. <https://lex.uz/docs/2006789>
 41. <https://lex.uz/docs/1063359>
 42. <https://lex.uz/docs/5729966>

43. <https://lex.uz/docs/6297080>
44. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 39-сон, 446-модда; 2015 й., 33-сон, 439-модда; 2017 й., 24-сон, 487-модда; 24.12.2020 й., 03/20/656/1661-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон, 30.06.2022 й., 03/22/782/0576-сон. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2012, No. 39, Article 446; 2015, No. 33, Article 439; 2017, No. 24, Article 487; 24.12.2020, No. 03/20/656/1661; National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375; 07.06.2022, No. 03/22/775/0477, 30.06.2022, No. 03/22/782/0576)
45. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.08.2022 й., 06/22/198/0770-сон (National database of legislative information, 08/25/2022, No. 06/22/198/0770)
46. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.08.2022 й., 06/22/198/0770-сон. (National database of legislative information, 08/25/2022, No. 06/22/198/0770)
47. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.04.2022 й., 07/22/221/0357-сон, 23.08.2022 й., 06/22/194/0766-сон.(National database of legislative information, 04/26/2022, No. 07/22/221/0357, 08/23/2022, No. 06/22/194/0766)
48. <https://avesta.tj/2021/11/04/v-kitae-obnarodovan-plan-zashhity-prav-intellektualnoj-sobstvennosti-na-2021-2025-gody>
49. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2021 й., 07/21/4965/0074-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.04.2021 й., 06/21/6218/0398-сон, 23.08.2021 й., 06/21/6280/0811-сон; 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон, 26.04.2022 й., 07/22/221/0357-сон.(National database of legal documents, 29.01.2021, No. 07/21/4965/0074; National database of legislative information, 04/30/2021, No. 06/21/6218/0398, 08/23/2021, No. 06/21/6280/0811; 03/18/2022, No. 06/22/89/0227, 04/21/2022, No. 06/22/113/0330, 04/26/2022, No. 07/22/221/0357)
50. <https://law.wikireading.ru/75120>
51. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.11.2022 й., 07/22/415/1000-сон. (National database of legislative information, 09.11.2022, No. 07/22/415/1000)
52. https://blizko.by/notes/zakon-ob-iz-yatii-imuschestva-prinyat-v-belarusi-kogo-on-kasaetsya-ichto-budut-izymat-_am
53. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2022 й., 09/22/384/0632-сон. (National database of legislative information, 14.07.2022, No. 09/22/384/0632)
54. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон; 31.10.2020 й., 06/20/6099/1450-сон; 02.04.2021 й., 06/21/6198/0269-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2021 й., 06/21/6261/0667-сон, 12.08.2021 й., 06/21/6277/0788-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 30.11.2021 й., 06/21/26/1111-сон, 29.01.2022 й., 06/22/61/0084-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон; 11.05.2022 й., 06/22/134/0407-сон, 23.08.2022 й., 06/22/194/0766-сон. (National database of legal documents, 06.10.2020, No. 06/20/6079/1349; 31.10.2020, No. 06/20/6099/1450; 02.04.2021, No. 06/21/6198/0269; National database of legislative information, 07/14/2021, No. 06/21/6261/0667, 08/12/2021, No. 06/21/6277/0788, 08/26/2021, 07/21/5234/0826 - issue, 08/26/2021, 07/21/5234/0826, 11/30/2021, 06/21/26/1111, 01/29/2022, 06/22/61/0084 , 03/18/2022, No. 06/22/89/0227, 04/21/2022, No. 06/22/113/0330; 05/11/2022, No. 06/22/134/0407, 08/23/2022, No. 06/22/194/0766.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000